

O'ZBEK-QORAQALPOQ ADABIY ALOQALARIDA TARJIMANING O'RNI

Dadebayeva Malika Miratbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15779383>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek xalqining ardoqli shoiri Muhammad Yusuf she'rlarining qoraqalpoqcha tarjimalari haqida fikrlar o'z ifodasini topgan bo'lib, so'z san'atkorining o'zbek tilidagi va qoraqalpoq tilidagi she'rlari tahlilga tortilgan. O'zbek va qoraqalpoq adabiy aloqalarida tarjimaning ahmiyati haqida fikrlar ifodalangan.

Kalit so'zlar. O'zbek adabiyoti, qoraqalpoq adabiyoti, lirika, obraz, o'ziga xoslik, badiiylik, milliylik, mushtaraklik, lirik qahramon.

O'zbek va qoraqalpoq xalqlari o'rtasidagi etnik, til, urf-odat va adabiy aloqalar – bu ikki xalqning ajralmas tarixiy-madaniy birlik asosida shakllanganini tasdiqlaydi. Bu birlik nafaqat o'tmishning boyligi, balki kelajak taraqqiyotining kuchli negizidir. Shu bois, madaniy aloqalarni ilmiy asosda o'rganish, folklor va adabiyotlarni o'zaro taqqoslash, tarjima qilish, o'rganish va targ'ib etish bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

O'zbek va qoraqalpoq xalqlari o'rtasidagi madaniy, etnik va til aloqalarining boy tarixi Markaziy Osiyo va Qozog'iston hududlarida rivojlanib kelgan turkiy xalqlarning umumiy ildizlariga asoslanadi. Bu xalqlarning kelib chiqish jarayoni turli elatlar, qabilalar va madaniyatlarning o'zaro aloqalari, birlashuvlari va ko'chishlarini o'z ichiga oladi. Ularning tarixiy, madaniy va til aloqalarini tushinishda turkiy xalqlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni inobatga olish juda muhimdir.

Bugungi globallashuv sharoitida xalqlar o'rtasidagi ijtimoiy-siyosiy munosabatlar bilan bir qatorda madaniy va adabiy aloqalarning rivojlanishi millatlararo integratsiyaning muhim ko'rinishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Adabiy aloqalar, ayniqsa, qardosh xalqlar o'rtasidagi madaniy hamkorlikni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Shu jihatdan qaralganda, adabiy tarjima faoliyati xalqaro adabiy makonda muhim vositachilik vazifasini bajaradi.

Tarjima nazariyasi bo'yicha taniqli olimlar — masalan, E. Nida, H. Shlyayxer, A.V. Fedorov singari mutaxassislar tarjimani faqat tilshunoslik nuqtai nazaridan emas, balki madaniy kontekstda ham tahlil qiladilar. Ularning fikriga ko'ra, tarjima jarayoni — bu faqat til almashuvi emas, balki madaniyatlara muloqot shaklidir. Bu jihat, ayniqsa, shoir va yozuvchilarning asarlarini tarjima qilishda yaqqol ko'zga tashlanadi. Tarjimon nafaqat matni lingvistik jihatdan to'g'ri o'girishga, balki asarning ruhini, estetik-falsafiy qatlamlarini, muallif dunyoqarashini ham o'zbek tilidan qoraqalpoq tiliga (yoki aksincha) to'g'ri uzatishga mas'ul bo'ladi.

O'zbek va qoraqalpoq xalqlari o'rtasidagi adabiy aloqalar tarixan chuqur ildizlarga ega. Muhammad Yusufning qoraqalpoq tiliga tarjima qilinishi bu jarayonning yorqin namunasidir. Ayniqsa, Bazarbay Seytayevning tarjimalari orqali o'zbek poeziyasining samimiyligi va xalqona ohanglari qoraqalpoq kitobxonlariga yetkazilgani adabiy hamkorlikning samaradorligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, tarjimon shaxsining roli tarjima nazariyasida alohida o'rin tutadi. I.G'ofurovning fikricha, tarjimon faqatgina ikki tilni bilish bilangina cheklanib qolmasligi kerak, u asl asarni lingvistik, madaniy, ijtimoiy hamda tarixiy kontekstlarda chuqur tahlil

qilish salohiyatiga ega bo'lishi lozim. Bu esa tarjimanni ma'lum darajada tadqiqotchi va filolog olim sifatida shakllanishini taqozo etadi.

Tarjimashunoslikda dinamik ekvivalentlik (E. Nida) tushunchasi mavjud bo'lib, bunda muhim bo'lgan jihat – o'quvchi asl muallif asaridan qanday estetik taassurot olgan bo'lsa, tarjimada ham xuddi shunday ruhiy-estetik ta'sir hosil bo'lishi lozim. Muhammad Yusufning “Biz baxtli bolamiz” kabi she'rlar to'plamining qoraqalpoq tiliga tarjimasi aynan shu prinsiplarga asoslangan deb aytish mumkin.

Bundan tashqari, tarjima qilingan asarlarning jurnallarda — xususan, “Amudaryo” jurnalida e'lon qilinishi bu jarayonni keng ommaga taqdim etish, ikki xalq o'rtasida adabiy aloqalarni kengaytirish borasidagi amaliy harakatlarni ifodalaydi. Bu nafaqat adabiy hayotga, balki madaniy siyosatga xizmat qiluvchi omil sifatida baholanishi mumkin.

Adabiy tarjima — bu ikki xalq madaniy dunyoqarashi o'rtasida ko'prik vazifasini bajaruvchi murakkab ijodiy faoliyat bo'lib, tarjimon ushbu jarayonning bosh ijrochisidir. Muhammad Yusufning qoraqalpoq tiliga tarjima qilinishi va bu asarlarning xalq orasida mashhurlikka erishishi ikki xalq o'rtasidagi adabiy-madaniy aloqalarning yuksak darajasidan dalolat beradi. Bu jarayon tarjimashunoslik fanining nazariy mezonlari asosida o'rganilishi, tarjima madaniyatining yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Qilingan tarjima asarlarni tahlil qilib ko'rsak. “Shukir deysen sen qashan” she'ri qoraqalpoq xalqining sevimli shoirlari bo'lmish Sharapatdin Ayapov hamda Bazarbay Seytayevar tomonidan tarjima qilingan. Ikki shoir ikki xil usulda tarjima qilganlar. Asliyatda:

Ta'magirni tortqilab,
Nafsi qo'ymas deydilar.
Nokas o'zi to'ysa ham,
Ko'zi to'ymas deydilar.[4:166]
misralari B.Seytayevar tarjimasida

Alimsaqtı tartqılap,
Nápsi qoymas deydiler.
Nákas ózi toysa hám,
Kózi toymas deydiler. [5:3]

tarzida tarjima qilingan. O'zbek tilining izohli lug'atida “ta'magir” so'zi “Birovdan o'lja olishga, ta'ma qilishga o'rgangan, ta'ma qiluvchi” ma'nosini anglatadi. “Alimsaq” so'zi esa “Qaraqalpaq tiliniń túsendirme sózligi”da “Tilenshi, algısh, esabın tawıp ala beretuǵın, alıwdı jaqsı kóretuǵın adam, alımpaz” tarzida berilgan. Bunga ko'ra tarjimadagi so'z to'g'ri qo'llanilmagan.

Endi esa Sharapatdin Ayapovning tarjimasini solishtirib ko'rsak:

Dámegóydi tartqılap,
Nápsi qoymas deydi eken.
Nákas ózi toysa da
Kózi toymas deydi eken. [1:70]

Bu misralarda esa ta'magir so'zining o'rniga “dámegóy” so'zi qo'llanilgan. Bu esa “Qaraqalpaq tiliniń túsendirme sózligi”da “bir nárseni alıwǵa umtılwshı, olja kútiwshı, úmit etiwshı, dáme etiwshı, dámeleniwshı” deya izohlangan. Bunga ko'ra, Sh.Ayapovning tarjimasi to'g'ri qo'llanilgan.

Xulosa qilib aytganda, tarjimonlar nafaqat matnlarni bir tildan ikkinchisiga ko'chirish bilan cheklanmay, balki xalqlar o'rtasidagi madaniy, ruhiy-ma'naviy ko'priklarni qurishda faol ishtirok etgan shaxslar sifatida e'tirof etiladi. Ular o'zlarining fidokorona mehnati bilan adabiy asarlarni boshqa xalqqa yetkazib, kitobxon qalbida chuqur taassurot qoldirishga, adabiyot orqali millatlararo do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashga munosib hissa qo'shganlar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhammad Yusuf. Saylanma,. – Toshkent: Sharq, 2007.
2. Seytayev B. Biz baxitli bolamiz,. – Nukus: Qaraqalpaqstan, 2004.
3. G'ofurov I., Mo'minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi,. – Toshkent:Tafakkur bo'stoni, 2012.